

PADRÕES DE REPETIÇÃO EM DIVISÕES POR NÚMEROS PRIMOS

REVISÃO POR PARES

D'AGOSTINO, José Rubens Buccolo¹

D'AGOSTINO, José Rubens Buccolo. **Padrões de repetição em divisões por números primos.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 08, Ed. 01, Vol. 01, pp. 96-109. Janeiro de 2023. ISSN:2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/matematica/repeticao-em-divisoes>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/matematica/repeticao-em-divisoes

RESUMO

O tópico deste *peer review* explora possibilidades de haver padrões de repetição envolvendo números primos. Para tal, são demonstradas análises de divisões de números naturais por números primos. Adicionalmente, são feitas comparações de intervalos entre dividendos, assim como entre quocientes, com uso de algoritmos e planilhas. E, finalmente, apresentam-se graficamente eventos que demonstram provas de autenticidade.

Palavras-chave: Padrões de números primos, indexação de números primos, fatoração e números primos, arquitetura de números primos, física quântica e números primos.

1. INTRODUÇÃO

Este *peer review* resulta da observação de longas operações matemáticas e desenvolvimentos sequenciais de algoritmos, os quais foram necessários para evidenciar coerência nas relações entre os números primos. Na metodologia utilizada foram distribuídas respostas em planilhas, de forma a permitir a evidência de fatos revelados conforme a sequência de resultados. Tendo em vista o alcance dos objetivos propostos, cada apuração requereu novas linhas de algoritmos, que promoveram novos estágios de conhecimento. A seguir estão alinhados

seqüencialmente planilhas e gráficos que comprovaram a existência de correlações na seqüência dos números primos.

Acredito que a partir dos casos demonstrados nesta pesquisa, surjam mais questões que instiguem estudiosos e possam também ser aplicadas a outras ciências.

2. CÁLCULOS DEMONSTRANDO EXISTÊNCIA DE PADRÕES DE REPETIÇÃO EM DIVISÕES POR NÚMEROS PRIMOS

As descobertas sobre os números primos e suas aplicações são sempre surpreendentes, e este é, justamente, o tema central deste *peer review*, apresentado a seguir.

Considerando que todo número natural (n) é divisível pelo menos uma vez por um número primo (p), resultando em um quociente inteiro (q), podemos criar uma equação definindo intervalos inteiros (l), ou seja:

$$(n_2/p_1=q_2) - (n_1/p_1=q_1) = l$$

Assim sendo, dividindo seqüencialmente os números naturais (n_1, n_2, n_3, \dots) pelo mesmo número primo (p) e subsequentemente subtraindo os quocientes inteiros resultantes dessas divisões ($q_2 - q_1$), definirá uma seqüência de intervalos (l), conforme mostrado horizontalmente na tabela abaixo, Figura 1. Observe que na seqüência de divisões por 7, marcada em amarelo, podemos observar a ocorrência de padrões de repetição, que a cada oito células se repetem até o infinito.

milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta (I) para divisão por 23.

Figura 2. Tabelas contendo padrões parciais de divisões por diferentes números primos

Divisões sequenciais por 7 (padrão de repetição a cada 8 resultados)

77/ 7= 11	11- 7= 4	4	287/ 7= 41	41- 37= 4	4	917/ 7= 131	131- 127= 4	4	1547/ 7= 221	221- 217= 4	4
91/ 7= 13	13- 11= 2	2	301/ 7= 43	43- 41= 2	2	931/ 7= 133	133- 131= 2	2	1561/ 7= 223	223- 221= 2	2
119/ 7= 17	17- 13= 4	4	329/ 7= 47	47- 43= 4	4	959/ 7= 137	137- 133= 4	4	1589/ 7= 227	227- 223= 4	4
133/ 7= 19	19- 17= 2	2	343/ 7= 49	49- 47= 2	2	973/ 7= 139	139- 137= 2	2	1603/ 7= 229	229- 227= 2	2
161/ 7= 23	23- 19= 4	4	371/ 7= 53	53- 49= 4	4	1001/ 7= 143	143- 139= 4	4	1631/ 7= 233	233- 229= 4	4
203/ 7= 29	29- 23= 6	6	413/ 7= 59	59- 53= 6	6	1043/ 7= 149	149- 143= 6	6	1673/ 7= 239	239- 233= 6	6
217/ 7= 31	31- 29= 2	2	427/ 7= 61	61- 59= 2	2	1057/ 7= 151	151- 149= 2	2	1687/ 7= 241	241- 239= 2	2
259/ 7= 37	37- 31= 6	6	469/ 7= 67	67- 61= 6	6	1099/ 7= 157	157- 151= 6	6	1729/ 7= 247	247- 241= 6	6

Divisões sequenciais por 11 (padrão de repetição a cada 48 resultados)

143/ 11= 13	13- 11= 2	2	2453/ 11= 223	223- 221= 2	2	4763/ 11= 433	433- 431= 2	2	27863/ 11= 2533	2533- 2531= 2	2
187/ 11= 17	17- 13= 4	4	2497/ 11= 227	227- 223= 4	4	4807/ 11= 437	437- 433= 4	4	27907/ 11= 2537	2537- 2533= 4	4
209/ 11= 19	19- 17= 2	2	2519/ 11= 229	229- 227= 2	2	4829/ 11= 439	439- 437= 2	2	27929/ 11= 2539	2539- 2537= 2	2
253/ 11= 23	23- 19= 4	4	2563/ 11= 233	233- 229= 4	4	4873/ 11= 443	443- 439= 4	4	27973/ 11= 2543	2543- 2539= 4	4
319/ 11= 29	29- 23= 6	6	2629/ 11= 239	239- 233= 6	6	4939/ 11= 449	449- 443= 6	6	28039/ 11= 2549	2549- 2543= 6	6
341/ 11= 31	31- 29= 2	2	2651/ 11= 241	241- 239= 2	2	4961/ 11= 451	451- 449= 2	2	28061/ 11= 2551	2551- 2549= 2	2
407/ 11= 37	37- 31= 6	6	2717/ 11= 247	247- 241= 6	6	5027/ 11= 457	457- 451= 6	6	28127/ 11= 2557	2557- 2551= 6	6
451/ 11= 41	41- 37= 4	4	2761/ 11= 251	251- 247= 4	4	5071/ 11= 461	461- 457= 4	4	28171/ 11= 2561	2561- 2557= 4	4
473/ 11= 43	43- 41= 2	2	2783/ 11= 253	253- 251= 2	2	5093/ 11= 463	463- 461= 2	2	28193/ 11= 2563	2563- 2561= 2	2
517/ 11= 47	47- 43= 4	4	2827/ 11= 257	257- 253= 4	4	5137/ 11= 467	467- 463= 4	4	28237/ 11= 2567	2567- 2563= 4	4
583/ 11= 53	53- 47= 6	6	2893/ 11= 263	263- 257= 6	6						

Divisões sequenciais por 13 (padrão de repetição a cada 480 resultados)

221/ 13= 17	17- 13= 4	4	30251/ 13= 2327	2327- 2323= 4	4	90311/ 13= 6947	6947- 6943= 4	4
247/ 13= 19	19- 17= 2	2	30277/ 13= 2329	2329- 2327= 2	2	90337/ 13= 6949	6949- 6947= 2	2
299/ 13= 23	23- 19= 4	4	30329/ 13= 2333	2333- 2329= 4	4	90389/ 13= 6953	6953- 6949= 4	4
377/ 13= 29	29- 23= 6	6	30407/ 13= 2339	2339- 2333= 6	6	90467/ 13= 6959	6959- 6953= 6	6
403/ 13= 31	31- 29= 2	2	30433/ 13= 2341	2341- 2339= 2	2	90493/ 13= 6961	6961- 6959= 2	2
481/ 13= 37	37- 31= 6	6	30511/ 13= 2347	2347- 2341= 6	6	90571/ 13= 6967	6967- 6961= 6	6
533/ 13= 41	41- 37= 4	4	30563/ 13= 2351	2351- 2347= 4	4	90623/ 13= 6971	6971- 6967= 4	4
559/ 13= 43	43- 41= 2	2	30589/ 13= 2353	2353- 2351= 2	2	90649/ 13= 6973	6973- 6971= 2	2
611/ 13= 47	47- 43= 4	4	30641/ 13= 2357	2357- 2353= 4	4	90701/ 13= 6977	6977- 6973= 4	4
689/ 13= 53	53- 47= 6	6	30719/ 13= 2363	2363- 2357= 6	6	90779/ 13= 6983	6983- 6977= 6	6
767/ 13= 59	59- 53= 6	6	30797/ 13= 2369	2369- 2363= 6	6	90857/ 13= 6989	6989- 6983= 6	6
793/ 13= 61	61- 59= 2	2				90935/ 13= 6995	6995- 6989= 6	6
						91013/ 13= 7001	7001- 6995= 6	6
						91091/ 13= 7007	7007- 7001= 6	6
						91169/ 13= 7013	7013- 7007= 6	6
						91247/ 13= 7019	7019- 7013= 6	6
						91325/ 13= 7025	7025- 7019= 6	6
						91403/ 13= 7031	7031- 7025= 6	6
						91481/ 13= 7037	7037- 7031= 6	6
						91559/ 13= 7043	7043- 7037= 6	6
						91637/ 13= 7049	7049- 7043= 6	6
						91715/ 13= 7055	7055- 7049= 6	6
						91793/ 13= 7061	7061- 7055= 6	6
						91871/ 13= 7067	7067- 7061= 6	6
						91949/ 13= 7073	7073- 7067= 6	6
						92027/ 13= 7079	7079- 7073= 6	6
						92105/ 13= 7085	7085- 7079= 6	6
						92183/ 13= 7091	7091- 7085= 6	6
						92261/ 13= 7097	7097- 7091= 6	6
						92339/ 13= 7103	7103- 7097= 6	6
						92417/ 13= 7109	7109- 7103= 6	6
						92495/ 13= 7115	7115- 7109= 6	6
						92573/ 13= 7121	7121- 7115= 6	6
						92651/ 13= 7127	7127- 7121= 6	6
						92729/ 13= 7133	7133- 7127= 6	6
						92807/ 13= 7139	7139- 7133= 6	6
						92885/ 13= 7145	7145- 7139= 6	6
						92963/ 13= 7151	7151- 7145= 6	6
						93041/ 13= 7157	7157- 7151= 6	6
						93119/ 13= 7163	7163- 7157= 6	6
						93197/ 13= 7169	7169- 7163= 6	6
						93275/ 13= 7175	7175- 7169= 6	6
						93353/ 13= 7181	7181- 7175= 6	6
						93431/ 13= 7187	7187- 7181= 6	6
						93509/ 13= 7193	7193- 7187= 6	6
						93587/ 13= 7199	7199- 7193= 6	6
						93665/ 13= 7205	7205- 7199= 6	6
						93743/ 13= 7211	7211- 7205= 6	6
						93821/ 13= 7217	7217- 7211= 6	6
						93899/ 13= 7223	7223- 7217= 6	6
						93977/ 13= 7229	7229- 7223= 6	6
						94055/ 13= 7235	7235- 7229= 6	6
						94133/ 13= 7241	7241- 7235= 6	6
						94211/ 13= 7247	7247- 7241= 6	6
						94289/ 13= 7253	7253- 7247= 6	6
						94367/ 13= 7259	7259- 7253= 6	6
						94445/ 13= 7265	7265- 7259= 6	6
						94523/ 13= 7271	7271- 7265= 6	6
						94601/ 13= 7277	7277- 7271= 6	6
						94679/ 13= 7283	7283- 7277= 6	6
						94757/ 13= 7289	7289- 7283= 6	6
						94835/ 13= 7295	7295- 7289= 6	6
						94913/ 13= 7301	7301- 7295= 6	6
						94991/ 13= 7307	7307- 7301= 6	6
						95069/ 13= 7313	7313- 7307= 6	6
						95147/ 13= 7319	7319- 7313= 6	6
						95225/ 13= 7325	7325- 7319= 6	6
						95303/ 13= 7331	7331- 7325= 6	6
						95381/ 13= 7337	7337- 7331= 6	6
						95459/ 13= 7343	7343- 7337= 6	6
						95537/ 13= 7349	7349- 7343= 6	6
						95615/ 13= 7355	7355- 7349= 6	6
						95693/ 13= 7361	7361- 7355= 6	6
						95771/ 13= 7367	7367- 7361= 6	6
						95849/ 13= 7373	7373- 7367= 6	6
						95927/ 13= 7379	7379- 7373= 6	6
						96005/ 13= 7385	7385- 7379= 6	6
						96083/ 13= 7391	7391- 7385= 6	6
						96161/ 13= 7397	7397- 7391= 6	6
						96239/ 13= 7403	7403- 7397= 6	6
						96317/ 13= 7409	7409- 7403= 6	6
						96395/ 13= 7415	7415- 7409= 6	6
						96473/ 13= 7421	7421- 7415= 6	6
						96551/ 13= 7427	7427- 7421= 6	6
						96629/ 13= 7433	7433- 7427= 6	6
						96707/ 13= 7439	7439- 7433= 6	6
						96785/ 13= 7445	7445- 7439= 6	6
						96863/ 13= 7451	7451- 7445= 6	6
						96941/ 13= 7457	7457- 7451= 6	6
						97019/ 13= 7463	7463- 7457= 6	6
						97097/ 13= 7469	7469- 7463= 6	6
						97175/ 13= 7475	7475- 7469= 6	6
						97253/ 13= 7481	7481- 7475= 6	6
						97331/ 13= 7487	7487- 7481= 6	6
						97409/ 13= 7493	7493- 7487= 6	6
						97487/ 13= 7499	7499- 7493= 6	6
						97565/ 13= 7505	7505- 7499= 6	6
						97643/ 13= 7511	7511- 7505= 6	6
						97721/ 13= 7517	7517- 7511= 6	6
						97799/ 13= 7523	7523- 7517= 6	6
						97877/ 13= 7529	7529- 7523= 6	6
						97955/ 13= 7535	7535- 7529= 6	6
						98033/ 13= 7541	7541- 7535= 6	6
						98111/ 13= 7547	7547- 7541= 6	6
						98189/ 13= 7553	7553- 7547= 6	6
						98267/ 13= 7559	7559- 7553= 6	6
						98345/ 13= 7565	7565- 7559= 6	6
						98423/ 13= 7571	7571- 7565= 6	6
						98501/ 13= 7577	7577- 7571= 6	6
						98579/ 13= 7583	7583- 7577= 6	6
						98657/ 13= 7589	7589- 7583= 6	6
						98735/ 13= 7595	7595- 7589= 6	6

4. TODOS NÚMEROS PRIMOS QUANDO SÃO DIVISORES GERAM UM ÍNDICE DE DISTÂNCIA NUMÉRICA ENTRE DIVIDENDOS CORRESPONDENTES

Por mais de dois mil anos, tabelas contendo números primos atraíram nossa atenção. Recentemente, com o desenvolvimento de Algoritmos que geram grandes tabelas, tornou-se possível visualizar novos fundamentos no comportamento dessas figuras. Um dos conceitos inusitados é o de que na divisão sequencial de qualquer número natural (D) pelo mesmo número primo (P), após um período aleatório, ocorre um padrão de repetição entre os intervalos dos quocientes (I). Quando esses padrões de repetição são encontrados, é possível reconhecer a existência de um índice para cada número primo, que é um intervalo constante entre os dividendos correspondentes. Abaixo está um diagrama que representa o comportamento de tais índices (Fig. 3).

Figura 3. Diagrama demonstrando que existe um índice (X) de dividendos (D) para cada número primo

1			2			5			8					
D1 ← D2 - D1 = Índice →			D2			Quocientes			D5			D8		
77/7=11	11-7=4	4	287/7=41	41-37=4	4	917/7=131	131-127=4	4	1547/7=221	221-217=4	4			
91/7=13	13-11=2	2	301/7=43	43-41=2	2	931/7=133	133-131=2	2	1561/7=223	223-221=2	2			
119/7=17	17-13=4	4	329/7=47	47-43=4	4	959/7=137	137-133=4	4	1589/7=227	227-223=4	4			
133/7=19	19-17=2	2	343/7=49	49-47=2	2	973/7=139	139-137=2	2	1603/7=229	229-227=2	2			
161/7=23	23-19=4	4	371/7=53	53-49=4	4	1001/7=143	143-139=4	4	1631/7=233	233-229=4	4			
203/7=29	29-23=6	6	413/7=59	59-53=6	6	1043/7=149	149-143=6	6	1673/7=239	239-233=6	6			
217/7=31	31-29=2	2	427/7=61	61-59=2	2	1057/7=151	151-149=2	2	1687/7=241	241-239=2	2			
259/7=37	37-31=6	6	469/7=67	67-61=6	6	1099/7=157	157-151=6	6	1729/7=247	247-241=6	6			

Fonte: autoria própria.

Se considerarmos os padrões de repetição, (P) sendo um divisor primo que define uma sequência limitada, então perceberemos que (P) representa uma espiral que se expandem ao infinito, originando-se em um centro comum.

Ao compararmos as colunas da tabela acima podemos perceber que os dividendos (D1) se subtraídos dos correspondentes dividendos (D2), definem um mesmo valor

índice (X), que se expande em linha reta com perfeita homogeneidade em todas as direções ao infinito.

5. SEMPRE EXISTEM CORRESPONDÊNCIAS NA SEQUÊNCIA DAS DIVISÕES POR UM MESMO NÚMERO PRIMO

Observamos na leitura desta *peer review* que há muitas correspondências nas divisões por números primos. Na tabela abaixo, estão marcados os intervalos entre os dividendos, bem como entre as divisões por um mesmo número primo, garantindo assim que ambos são padrões de repetição que se projetam sincronicamente ao infinito.

Intervalos entre os dividendos	Intervalos entre os quocientes nas divisões por 13	
52 221 / 13 = 17 - 13 = 4	52 30251 / 13 = 2327 - 2323 = 4	52 60281 / 13 = 4637 - 4633 = 4
26 247 / 13 = 19 - 17 = 2	26 30277 / 13 = 2329 - 2327 = 2	26 60307 / 13 = 4639 - 4637 = 2
52 299 / 13 = 23 - 19 = 4	52 30329 / 13 = 2333 - 2329 = 4	52 60359 / 13 = 4643 - 4639 = 4
78 377 / 13 = 29 - 23 = 6	78 30407 / 13 = 2339 - 2333 = 6	78 60437 / 13 = 4649 - 4643 = 6
26 403 / 13 = 31 - 29 = 2	26 30433 / 13 = 2341 - 2339 = 2	26 60463 / 13 = 4651 - 4649 = 2
78 481 / 13 = 37 - 31 = 6	78 30511 / 13 = 2347 - 2341 = 6	78 60541 / 13 = 4657 - 4651 = 6
52 533 / 13 = 41 - 37 = 4	52 30563 / 13 = 2351 - 2347 = 4	52 60593 / 13 = 4661 - 4657 = 4
26 559 / 13 = 43 - 41 = 2	26 30589 / 13 = 2353 - 2351 = 2	26 60619 / 13 = 4663 - 4661 = 2
52 611 / 13 = 47 - 43 = 4	52 30641 / 13 = 2357 - 2353 = 4	52 60671 / 13 = 4667 - 4663 = 4
78 689 / 13 = 53 - 47 = 6	78 30719 / 13 = 2363 - 2357 = 6	78 60749 / 13 = 4673 - 4667 = 6
52 767 / 13 = 59 - 53 = 6	78 30797 / 13 = 2369 - 2363 = 6	78 60827 / 13 = 4679 - 4673 = 6
78 29341 / 13 = 2257 - 2251 = 6	78 59371 / 13 = 4567 - 4561 = 6	78 89401 / 13 = 6877 - 6871 = 6
78 29419 / 13 = 2263 - 2257 = 6	78 59449 / 13 = 4573 - 4567 = 6	78 89479 / 13 = 6883 - 6877 = 6
52 29471 / 13 = 2267 - 2263 = 4	52 59501 / 13 = 4577 - 4573 = 4	52 89531 / 13 = 6887 - 6883 = 4
26 29497 / 13 = 2269 - 2267 = 2	26 59527 / 13 = 4579 - 4577 = 2	26 89557 / 13 = 6889 - 6887 = 2
52 29549 / 13 = 2273 - 2269 = 4	52 59579 / 13 = 4583 - 4579 = 4	52 89609 / 13 = 6893 - 6889 = 4
78 29627 / 13 = 2279 - 2273 = 6	78 59657 / 13 = 4589 - 4583 = 6	78 89687 / 13 = 6899 - 6893 = 6
26 29653 / 13 = 2281 - 2279 = 2	26 59683 / 13 = 4591 - 4589 = 2	26 89713 / 13 = 6901 - 6899 = 2
78 29731 / 13 = 2287 - 2281 = 6	78 59761 / 13 = 4597 - 4591 = 6	78 89791 / 13 = 6907 - 6901 = 6
52 29783 / 13 = 2291 - 2287 = 4	52 59813 / 13 = 4601 - 4597 = 4	52 89843 / 13 = 6911 - 6907 = 4
26 29809 / 13 = 2293 - 2291 = 2	26 59839 / 13 = 4603 - 4601 = 2	26 89869 / 13 = 6913 - 6911 = 2
52 29861 / 13 = 2297 - 2293 = 4	52 59891 / 13 = 4607 - 4603 = 4	52 89921 / 13 = 6917 - 6913 = 4
156 30017 / 13 = 2309 - 2297 = 12	156 60047 / 13 = 4619 - 4607 = 12	156 90077 / 13 = 6929 - 6917 = 12
26 30043 / 13 = 2311 - 2309 = 2	26 60073 / 13 = 4621 - 4619 = 2	26 90103 / 13 = 6931 - 6929 = 2
156 30199 / 13 = 2323 - 2311 = 12	156 60229 / 13 = 4633 - 4621 = 12	156 90259 / 13 = 6943 - 6931 = 12

Fonte: autoria própria.

Figura 4: Padrão de repetição completo para o número primo 13, exibido horizontalmente

Padrão completo com 480 intervalos entre quocientes de divisões por 13

4	2	4	6	2	6	4	2	4	6	6	2	6	4	2	6	4	6	8	4	2	4	2	4	14	
4	6	2	10	2	6	6	4	2	4	6	2	10	2	4	2	12	10	2	4	2	4	6	2	6	
4	6	6	6	2	6	4	2	6	4	6	8	4	2	4	6	8	6	10	2	4	6	2	6	6	
4	2	4	6	2	6	4	2	6	10	2	10	2	4	2	4	6	8	4	2	4	12	2	6	4	
2	6	4	6	12	2	4	2	4	8	6	4	6	2	4	6	2	6	10	2	4	6	2	6	4	
2	4	2	10	2	10	2	4	6	6	2	6	6	4	6	6	2	6	4	2	6	4	6	8	4	
2	6	4	8	6	4	6	2	4	6	8	6	4	2	10	2	6	4	2	4	2	10	2	10	2	
4	2	4	8	6	4	2	4	6	6	2	6	4	8	4	6	8	4	2	4	2	4	8	6	4	
6	6	6	2	6	6	4	2	4	6	2	6	4	2	4	2	10	2	10	2	6	4	6	2	6	
4	2	4	6	6	8	4	2	6	10	8	4	2	4	2	4	8	10	6	2	4	8	6	6	4	
2	4	6	2	6	4	6	2	10	2	10	2	4	2	4	6	2	6	4	2	4	6	6	2	6	
6	6	4	6	8	4	2	4	2	4	8	6	4	8	4	6	2	6	6	4	2	4	6	8	4	
2	4	2	10	2	10	2	4	2	4	6	2	10	2	4	6	8	6	4	2	6	4	6	8	4	
6	2	4	8	6	4	6	2	4	6	2	6	6	4	6	6	2	6	6	4	2	10	2	10	2	
4	2	4	6	2	6	4	2	10	6	2	6	4	2	6	4	6	8	4	2	4	2	12	6	4	
6	2	4	6	2	12	4	2	4	8	6	4	2	4	2	10	2	10	6	2	4	6	2	6	4	
2	4	6	6	2	6	4	2	10	6	8	6	4	2	4	8	6	4	6	2	4	6	2	6	6	
6	4	6	2	6	4	2	4	2	10	12	2	4	2	10	2	6	4	2	4	6	6	2	10	2	
6	4	14	2	4	2	4	2	4	8	6	4	6	2	4	6	2	6	6	4	2	4	6	2	6	4
2	4	12	2	12																					

Fonte: autoria própria.

6. TABELAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE PADRÕES DE REPETIÇÃO, ASSIM COMO A EXISTÊNCIA DE UM ÍNDICE PARA QUALQUER UM DOS NÚMEROS PRIMOS, QUE PODEM CONTER UM NÚMERO INFINITO DE DÍGITOS

A descoberta de que existe um índice para cada número primo, que vincula um dividendo específico (D) com seus pares maiores, indo em direção ao infinito, também nos permite conhecer outro padrão marcante, pois esses indexadores (X) estão diretamente relacionados à soma dos intervalos (I) que ocorrem com seu número primo anterior (P), definindo, assim, mais um padrão: Soma (P2(I)) = P1(X), como podemos ver no final da tabela abaixo (Fig. 5).

↔ D2-D1= Índice da divisão por 29 ↔

D1	899 / 29 = 31 - 29 = 2	D2	6469694129 / 29 = 223092901 - 223092899 = 2
	1073 / 29 = 37 - 31 = 6		6469694303 / 29 = 223092907 - 223092901 = 6
	1189 / 29 = 41 - 37 = 4		6469694419 / 29 = 223092911 - 223092907 = 4
	1247 / 29 = 43 - 41 = 2		6469694477 / 29 = 223092913 - 223092911 = 2
	1363 / 29 = 47 - 43 = 4		6469694593 / 29 = 223092917 - 223092913 = 4
	1537 / 29 = 53 - 47 = 6		6469694767 / 29 = 223092923 - 223092917 = 6
	1711 / 29 = 59 - 53 = 6		6469694941 / 29 = 223092929 - 223092923 = 6
	1769 / 29 = 61 - 59 = 2		6469694999 / 29 = 223092931 - 223092929 = 2
	1943 / 29 = 67 - 61 = 6		6469695173 / 29 = 223092937 - 223092931 = 6
	2059 / 29 = 71 - 67 = 4		6469695289 / 29 = 223092941 - 223092937 = 4
	2117 / 29 = 73 - 71 = 2		6469695347 / 29 = 223092943 - 223092941 = 2
	2291 / 29 = 79 - 73 = 6		6469695521 / 29 = 223092949 - 223092943 = 6

↔ D2-D1= Índice da divisão por 31 ↔

D1	1147 / 31 = 37 - 31 = 6	D2	200560491277 / 31 = 6469693267 - 6469693261 = 6
	1271 / 31 = 41 - 37 = 4		200560491401 / 31 = 6469693271 - 6469693267 = 4
	1333 / 31 = 43 - 41 = 2		200560491463 / 31 = 6469693273 - 6469693271 = 2
	1457 / 31 = 47 - 43 = 4		200560491587 / 31 = 6469693277 - 6469693273 = 4
	1643 / 31 = 53 - 47 = 6		200560491773 / 31 = 6469693283 - 6469693277 = 6
	1829 / 31 = 59 - 53 = 6		200560491959 / 31 = 6469693289 - 6469693283 = 6
	1891 / 31 = 61 - 59 = 2		200560492021 / 31 = 6469693291 - 6469693289 = 2
	2077 / 31 = 67 - 61 = 6		200560492207 / 31 = 6469693297 - 6469693291 = 6
	2201 / 31 = 71 - 67 = 4		200560492331 / 31 = 6469693301 - 6469693297 = 4
	2263 / 31 = 73 - 71 = 2		200560492393 / 31 = 6469693303 - 6469693301 = 2
	2437 / 31 = 79 - 73 = 6		200560492579 / 31 = 6469693309 - 6469693303 = 6

↔ D2-D1= Índice da divisão por 41 ↔

D1	1763 / 41 = 43 - 41 = 2	D2	304250263528973 / 41 = 7420738134853 - 7420738134851 = 2
	1927 / 41 = 47 - 43 = 4		304250263529137 / 41 = 7420738134857 - 7420738134853 = 4
	2173 / 41 = 53 - 47 = 6		304250263529383 / 41 = 7420738134863 - 7420738134857 = 6
	2419 / 41 = 59 - 53 = 6		304250263529629 / 41 = 7420738134869 - 7420738134863 = 6
	2501 / 41 = 61 - 59 = 2		304250263529711 / 41 = 7420738134871 - 7420738134869 = 2
	2747 / 41 = 67 - 61 = 6		304250263529957 / 41 = 7420738134877 - 7420738134871 = 6
	2911 / 41 = 71 - 67 = 4		304250263530121 / 41 = 7420738134881 - 7420738134877 = 4
	2993 / 41 = 73 - 71 = 2		304250263530203 / 41 = 7420738134883 - 7420738134881 = 2
	3239 / 41 = 79 - 73 = 6		304250263530449 / 41 = 7420738134889 - 7420738134883 = 6
	3403 / 41 = 83 - 79 = 4		304250263530613 / 41 = 7420738134893 - 7420738134889 = 4
	3649 / 41 = 89 - 83 = 6		304250263530859 / 41 = 7420738134899 - 7420738134893 = 6
	3907 / 41 = 95 - 89 = 6		304250263531187 / 41 = 7420738134907 - 7420738134899 = 6

Fonte: autoria propria.

Figura 5: Tabela com números primos, quantidade de intervalos, soma total de intervalos e índices entre dividendos

Prime (P)	Pattern of (I)	Sum (I)	Index (X)
7	8	30	210
11	48	210	2,310
13	480	2,310	30,030
17	5,760	30,030	510,510
19	92,160	510,510	9,699,690
23	1,658,880	9,699,690	223092870
29	36,495,360	223092870	6469693230
31		6469693230	200560490130
37		200560490130	7420738134810
41		7420738134810	304250263527210
43		304250263527210	

Fonte: autoria própria.

Nas quatro tabelas abaixo se encontram referências aos Índices (X) apresentados na Figura 5 à partir da divisão pelo número primo 29 até 41.

Tabela parcial mostrando as primeiras 25 divisões desde o início e as duas últimas divisões do padrão de repetição do número primo 29

Índice (X) para divisões por 29 = 6469693230

D1	X	D2	3X	D5
899 / 29 = 31 - 29 = 2		6469694129 / 29 = 223092901 - 223092899 = 2		25878773819 / 29 = 892371511 - 892371509 = 2
1073 / 29 = 37 - 31 = 6		6469694303 / 29 = 223092907 - 223092901 = 6		25878773993 / 29 = 892371517 - 892371511 = 6
1189 / 29 = 41 - 37 = 4		6469694419 / 29 = 223092911 - 223092907 = 4		25878774109 / 29 = 892371521 - 892371517 = 4
1247 / 29 = 43 - 41 = 2		6469694477 / 29 = 223092913 - 223092911 = 2		25878774167 / 29 = 892371523 - 892371521 = 2
1363 / 29 = 47 - 43 = 4		6469694593 / 29 = 223092917 - 223092913 = 4		25878774283 / 29 = 892371527 - 892371523 = 4
1537 / 29 = 53 - 47 = 6		6469694767 / 29 = 223092923 - 223092917 = 6		25878774457 / 29 = 892371533 - 892371527 = 6
1711 / 29 = 59 - 53 = 6		6469694941 / 29 = 223092929 - 223092923 = 6		25878774631 / 29 = 892371539 - 892371533 = 6
1769 / 29 = 61 - 59 = 2		6469694999 / 29 = 223092931 - 223092929 = 2		25878774689 / 29 = 892371541 - 892371539 = 2
1943 / 29 = 67 - 61 = 6		6469695173 / 29 = 223092937 - 223092931 = 6		25878774863 / 29 = 892371547 - 892371541 = 6
2059 / 29 = 71 - 67 = 4		6469695289 / 29 = 223092941 - 223092937 = 4		25878774979 / 29 = 892371551 - 892371547 = 4
2117 / 29 = 73 - 71 = 2		6469695347 / 29 = 223092943 - 223092941 = 2		25878775037 / 29 = 892371553 - 892371551 = 2
2291 / 29 = 79 - 73 = 6		6469695521 / 29 = 223092949 - 223092943 = 6		25878775211 / 29 = 892371559 - 892371553 = 6
2407 / 29 = 83 - 79 = 4		6469695637 / 29 = 223092953 - 223092949 = 4		25878775327 / 29 = 892371563 - 892371559 = 4
2581 / 29 = 89 - 83 = 6		6469695811 / 29 = 223092959 - 223092953 = 6		25878775501 / 29 = 892371569 - 892371563 = 6
2813 / 29 = 97 - 89 = 8		6469696043 / 29 = 223092967 - 223092959 = 8		25878775733 / 29 = 892371577 - 892371569 = 8
2929 / 29 = 101 - 97 = 4		6469696159 / 29 = 223092971 - 223092967 = 4		25878775849 / 29 = 892371581 - 892371577 = 4
2987 / 29 = 103 - 101 = 2		6469696217 / 29 = 223092973 - 223092971 = 2		25878775907 / 29 = 892371583 - 892371581 = 2
3103 / 29 = 107 - 103 = 4		6469696333 / 29 = 223092977 - 223092973 = 4		25878776023 / 29 = 892371587 - 892371583 = 4
3161 / 29 = 109 - 107 = 2		6469696391 / 29 = 223092979 - 223092977 = 2		25878776081 / 29 = 892371589 - 892371587 = 2
3277 / 29 = 113 - 109 = 4		6469696507 / 29 = 223092983 - 223092979 = 4		25878776197 / 29 = 892371593 - 892371589 = 4
3683 / 29 = 127 - 113 = 14		6469696913 / 29 = 223092997 - 223092983 = 14		25878776603 / 29 = 892371607 - 892371593 = 14
3799 / 29 = 131 - 127 = 4		6469697029 / 29 = 223093001 - 223092997 = 4		25878776719 / 29 = 892371611 - 892371607 = 4
3973 / 29 = 137 - 131 = 6		6469697203 / 29 = 223093007 - 223093001 = 6		25878776893 / 29 = 892371617 - 892371611 = 6
4031 / 29 = 139 - 137 = 2		6469697261 / 29 = 223093009 - 223093007 = 2		25878776951 / 29 = 892371619 - 892371617 = 2
4321 / 29 = 149 - 139 = 10		6469697551 / 29 = 223093019 - 223093009 = 10		25878777241 / 29 = 892371629 - 892371619 = 10
6469693259 / 29 = 223092871 - 223092869 = 2		12939386489 / 29 = 446185741 - 446185739 = 2		32348466179 / 29 = 1115464351 - 1115464349 = 2
6469694071 / 29 = 223092899 - 223092871 = 28		12939387301 / 29 = 446185769 - 446185741 = 28		32348466991 / 29 = 1115464379 - 1115464351 = 28

Tabela parcial mostrando as primeiras 25 divisões desde o início e as duas últimas divisões do padrão de repetição do número primo 31

Índice (X) para divisões por 31 = 200560490130

D1	X	D2	5X	D7
1147 / 31 = 37 - 31 = 6		200560491277 / 31 = 6469693267 - 6469693261 = 6		1203362941927 / 31 = 38818159417 - 38818159411 = 6
1271 / 31 = 41 - 37 = 4		200560491401 / 31 = 6469693271 - 6469693267 = 4		1203362942051 / 31 = 38818159421 - 38818159417 = 4
1333 / 31 = 43 - 41 = 2		200560491463 / 31 = 6469693273 - 6469693271 = 2		1203362942113 / 31 = 38818159423 - 38818159421 = 2
1457 / 31 = 47 - 43 = 4		200560491587 / 31 = 6469693277 - 6469693273 = 4		1203362942237 / 31 = 38818159427 - 38818159423 = 4
1643 / 31 = 53 - 47 = 6		200560491773 / 31 = 6469693283 - 6469693277 = 6		1203362942423 / 31 = 38818159433 - 38818159427 = 6
1829 / 31 = 59 - 53 = 6		200560491959 / 31 = 6469693289 - 6469693283 = 6		1203362942609 / 31 = 38818159439 - 38818159433 = 6
1891 / 31 = 61 - 59 = 2		200560492021 / 31 = 6469693291 - 6469693289 = 2		1203362942671 / 31 = 38818159441 - 38818159439 = 2
2077 / 31 = 67 - 61 = 6		200560492207 / 31 = 6469693297 - 6469693291 = 6		1203362942857 / 31 = 38818159447 - 38818159441 = 6
2201 / 31 = 71 - 67 = 4		200560492331 / 31 = 6469693301 - 6469693297 = 4		1203362942981 / 31 = 38818159451 - 38818159447 = 4
2263 / 31 = 73 - 71 = 2		200560492393 / 31 = 6469693303 - 6469693301 = 2		1203362943043 / 31 = 38818159453 - 38818159451 = 2
2449 / 31 = 79 - 73 = 6		200560492579 / 31 = 6469693309 - 6469693303 = 6		1203362943229 / 31 = 38818159459 - 38818159453 = 6
2573 / 31 = 83 - 79 = 4		200560492703 / 31 = 6469693313 - 6469693309 = 4		1203362943353 / 31 = 38818159463 - 38818159459 = 4
2759 / 31 = 89 - 83 = 6		200560492889 / 31 = 6469693319 - 6469693313 = 6		1203362943539 / 31 = 38818159469 - 38818159463 = 6
3007 / 31 = 97 - 89 = 8		200560493137 / 31 = 6469693327 - 6469693319 = 8		1203362943787 / 31 = 38818159477 - 38818159469 = 8
3131 / 31 = 101 - 97 = 4		200560493261 / 31 = 6469693331 - 6469693327 = 4		1203362943911 / 31 = 38818159481 - 38818159477 = 4
3193 / 31 = 103 - 101 = 2		200560493323 / 31 = 6469693333 - 6469693331 = 2		1203362943973 / 31 = 38818159483 - 38818159481 = 2
3317 / 31 = 107 - 103 = 4		200560493447 / 31 = 6469693337 - 6469693333 = 4		1203362944097 / 31 = 38818159487 - 38818159483 = 4
3379 / 31 = 109 - 107 = 2		200560493509 / 31 = 6469693339 - 6469693337 = 2		1203362944159 / 31 = 38818159489 - 38818159487 = 2
3503 / 31 = 113 - 109 = 4		200560493633 / 31 = 6469693343 - 6469693339 = 4		1203362944283 / 31 = 38818159493 - 38818159489 = 4
3937 / 31 = 127 - 113 = 14		200560494067 / 31 = 6469693357 - 6469693343 = 14		1203362944717 / 31 = 38818159507 - 38818159493 = 14
4061 / 31 = 131 - 127 = 4		200560494191 / 31 = 6469693361 - 6469693357 = 4		1203362944841 / 31 = 38818159511 - 38818159507 = 4
4247 / 31 = 137 - 131 = 6		200560494377 / 31 = 6469693367 - 6469693361 = 6		1203362945027 / 31 = 38818159517 - 38818159511 = 6
4309 / 31 = 139 - 137 = 2		200560494439 / 31 = 6469693369 - 6469693367 = 2		1203362945089 / 31 = 38818159519 - 38818159517 = 2
4619 / 31 = 149 - 139 = 10		200560494749 / 31 = 6469693379 - 6469693369 = 10		1203362945399 / 31 = 38818159529 - 38818159519 = 10
4681 / 31 = 151 - 149 = 2		200560494811 / 31 = 6469693381 - 6469693379 = 2		1203362945461 / 31 = 38818159531 - 38818159529 = 2
200560490161 / 31 = 6469693231 - 6469693229 = 2		401120980291 / 31 = 12939386461 - 12939386459 = 2		1403923430941 / 31 = 45287852611 - 45287852609 = 2
200560491091 / 31 = 6469693261 - 6469693231 = 30		401120981221 / 31 = 12939386491 - 12939386461 = 30		1403923431871 / 31 = 45287852641 - 45287852611 = 30

Tabela parcial mostrando as primeiras 25 divisões desde o início e as duas últimas divisões do padrão de repetição do número primo 37

Índice (X) para divisões por 37 = 7420738134810

D1	X	D2	7X	D9
1517 / 37 = 41 - 37 = 4		7420738136327 / 37 = 200560490171 - 200560490167 = 4		59365905079997 / 37 = 1604483921061 - 1604483921077 = 4
1591 / 37 = 43 - 41 = 2		7420738136401 / 37 = 200560490173 - 200560490171 = 2		59365905080071 / 37 = 1604483921063 - 1604483921081 = 2
1739 / 37 = 47 - 43 = 4		7420738136549 / 37 = 200560490177 - 200560490173 = 4		59365905080219 / 37 = 1604483921067 - 1604483921083 = 4
1961 / 37 = 53 - 47 = 6		7420738136771 / 37 = 200560490183 - 200560490177 = 6		59365905080441 / 37 = 1604483921093 - 1604483921107 = 6
2183 / 37 = 59 - 53 = 6		7420738136993 / 37 = 200560490189 - 200560490183 = 6		59365905080663 / 37 = 1604483921099 - 1604483921109 = 6
2257 / 37 = 61 - 59 = 2		7420738137067 / 37 = 200560490191 - 200560490189 = 2		59365905080737 / 37 = 1604483921101 - 1604483921099 = 2
2479 / 37 = 67 - 61 = 6		7420738137289 / 37 = 200560490197 - 200560490191 = 6		59365905080959 / 37 = 1604483921107 - 1604483921101 = 6
2627 / 37 = 71 - 67 = 4		7420738137437 / 37 = 200560490201 - 200560490197 = 4		59365905081107 / 37 = 1604483921111 - 1604483921107 = 4
2701 / 37 = 73 - 71 = 2		7420738137511 / 37 = 200560490203 - 200560490201 = 2		59365905081181 / 37 = 1604483921113 - 1604483921111 = 2
2923 / 37 = 79 - 73 = 6		7420738137733 / 37 = 200560490209 - 200560490203 = 6		59365905081403 / 37 = 1604483921119 - 1604483921113 = 6
3071 / 37 = 83 - 79 = 4		7420738137881 / 37 = 200560490213 - 200560490209 = 4		59365905081551 / 37 = 1604483921123 - 1604483921119 = 4
3293 / 37 = 89 - 83 = 6		7420738138103 / 37 = 200560490219 - 200560490213 = 6		59365905081773 / 37 = 1604483921129 - 1604483921123 = 6
3589 / 37 = 97 - 89 = 8		7420738138399 / 37 = 200560490227 - 200560490219 = 8		59365905082069 / 37 = 1604483921137 - 1604483921129 = 8
3737 / 37 = 101 - 97 = 4		7420738138547 / 37 = 200560490231 - 200560490227 = 4		59365905082217 / 37 = 1604483921141 - 1604483921137 = 4
3811 / 37 = 103 - 101 = 2		7420738138621 / 37 = 200560490233 - 200560490231 = 2		59365905082291 / 37 = 1604483921143 - 1604483921141 = 2
3959 / 37 = 107 - 103 = 4		7420738138769 / 37 = 200560490237 - 200560490233 = 4		59365905082439 / 37 = 1604483921147 - 1604483921143 = 4
4013 / 37 = 109 - 107 = 2		7420738138843 / 37 = 200560490239 - 200560490237 = 2		59365905082513 / 37 = 1604483921149 - 1604483921147 = 2
4181 / 37 = 113 - 109 = 4		7420738138991 / 37 = 200560490243 - 200560490239 = 4		59365905082661 / 37 = 1604483921153 - 1604483921149 = 4
4699 / 37 = 127 - 113 = 14		7420738139509 / 37 = 200560490257 - 200560490243 = 14		59365905083179 / 37 = 1604483921167 - 1604483921153 = 14
4847 / 37 = 131 - 127 = 4		7420738139657 / 37 = 200560490261 - 200560490257 = 4		59365905083327 / 37 = 1604483921171 - 1604483921167 = 4
5069 / 37 = 137 - 131 = 6		7420738139879 / 37 = 200560490267 - 200560490261 = 6		59365905083549 / 37 = 1604483921177 - 1604483921171 = 6
5143 / 37 = 139 - 137 = 2		7420738139953 / 37 = 200560490269 - 200560490267 = 2		59365905083623 / 37 = 1604483921179 - 1604483921177 = 2
5513 / 37 = 149 - 139 = 10		7420738140523 / 37 = 200560490279 - 200560490269 = 10		59365905083993 / 37 = 1604483921189 - 1604483921179 = 10
5587 / 37 = 151 - 149 = 2		7420738140397 / 37 = 200560490281 - 200560490279 = 2		59365905084067 / 37 = 1604483921191 - 1604483921189 = 2
5809 / 37 = 157 - 151 = 6		7420738140619 / 37 = 200560490287 - 200560490281 = 6		59365905084289 / 37 = 1604483921197 - 1604483921191 = 6
7420738134847 / 37 = 200560490131 - 200560490129 = 2		14841476269057 / 37 = 401120980261 - 401120980259 = 2		66786643213327 / 37 = 1805044411171 - 1805044411169 = 2
7420738136179 / 37 = 200560490187 - 200560490181 = 36		14841476270989 / 37 = 401120980297 - 401120980261 = 36		66786643214659 / 37 = 1805044411207 - 1805044411171 = 36

Tabela parcial mostrando as primeiras 25 divisões desde o início e as duas últimas divisões do padrão de repetição do número primo 41

Índice (X) para divisões por 41 = 304250263527210

D1	X	D2	2X	D4
1763 / 41 = 43 - 41 = 2		304250263528973 / 41 = 7420738134853 - 7420738134851 = 2		912750790583393 / 41 = 2262214404473 - 2262214404471 = 2
1827 / 41 = 47 - 43 = 4		304250263529137 / 41 = 7420738134857 - 7420738134853 = 4		912750790583957 / 41 = 2262214404477 - 2262214404473 = 4
2173 / 41 = 53 - 47 = 6		304250263529383 / 41 = 7420738134863 - 7420738134857 = 6		912750790584303 / 41 = 2262214404483 - 2262214404477 = 6
2415 / 41 = 59 - 53 = 6		304250263529629 / 41 = 7420738134869 - 7420738134863 = 6		912750790584849 / 41 = 2262214404489 - 2262214404483 = 6
2501 / 41 = 61 - 59 = 2		304250263529711 / 41 = 7420738134871 - 7420738134869 = 2		912750790584813 / 41 = 2262214404491 - 2262214404489 = 2
2747 / 41 = 67 - 61 = 6		304250263529957 / 41 = 7420738134877 - 7420738134871 = 6		912750790584377 / 41 = 2262214404497 - 2262214404491 = 6
2911 / 41 = 71 - 67 = 4		304250263530121 / 41 = 7420738134881 - 7420738134877 = 4		912750790584941 / 41 = 2262214404501 - 2262214404497 = 4
2993 / 41 = 73 - 71 = 2		304250263530203 / 41 = 7420738134883 - 7420738134881 = 2		912750790584923 / 41 = 2262214404503 - 2262214404501 = 2
3239 / 41 = 79 - 73 = 6		304250263530449 / 41 = 7420738134889 - 7420738134883 = 6		912750790584869 / 41 = 2262214404509 - 2262214404503 = 6
3403 / 41 = 83 - 79 = 4		304250263530613 / 41 = 7420738134893 - 7420738134889 = 4		912750790585013 / 41 = 2262214404513 - 2262214404509 = 4
3649 / 41 = 89 - 83 = 6		304250263530859 / 41 = 7420738134899 - 7420738134893 = 6		912750790585279 / 41 = 2262214404519 - 2262214404513 = 6
3977 / 41 = 97 - 89 = 8		304250263531187 / 41 = 7420738134907 - 7420738134899 = 8		912750790585607 / 41 = 2262214404527 - 2262214404519 = 8
4141 / 41 = 101 - 97 = 4		304250263531351 / 41 = 7420738134911 - 7420738134907 = 4		912750790585771 / 41 = 2262214404531 - 2262214404527 = 4
4223 / 41 = 103 - 101 = 2		304250263531433 / 41 = 7420738134913 - 7420738134911 = 2		912750790585853 / 41 = 2262214404533 - 2262214404531 = 2
4387 / 41 = 107 - 103 = 4		304250263531597 / 41 = 7420738134917 - 7420738134913 = 4		912750790586017 / 41 = 2262214404537 - 2262214404533 = 4
4469 / 41 = 109 - 107 = 2		304250263531679 / 41 = 7420738134919 - 7420738134917 = 2		912750790586099 / 41 = 2262214404539 - 2262214404537 = 2
4633 / 41 = 113 - 109 = 4		304250263531843 / 41 = 7420738134923 - 7420738134919 = 4		912750790586263 / 41 = 2262214404543 - 2262214404539 = 4
5207 / 41 = 127 - 113 = 14		304250263532417 / 41 = 7420738134937 - 7420738134923 = 14		912750790586837 / 41 = 2262214404557 - 2262214404543 = 14
5371 / 41 = 131 - 127 = 4		304250263532581 / 41 = 7420738134941 - 7420738134937 = 4		912750790587001 / 41 = 2262214404561 - 2262214404557 = 4
5617 / 41 = 137 - 131 = 6		304250263532827 / 41 = 7420738134947 - 7420738134941 = 6		912750790587247 / 41 = 2262214404567 - 2262214404561 = 6
5699 / 41 = 139 - 137 = 2		304250263532909 / 41 = 7420738134949 - 7420738134947 = 2		912750790587329 / 41 = 2262214404569 - 2262214404567 = 2
6109 / 41 = 149 - 139 = 10		304250263533191 / 41 = 7420738134959 - 7420738134949 = 10		912750790587739 / 41 = 2262214404579 - 2262214404569 = 10
6191 / 41 = 151 - 149 = 2		304250263533401 / 41 = 7420738134961 - 7420738134959 = 2		912750790587821 / 41 = 2262214404581 - 2262214404579 = 2
6437 / 41 = 157 - 151 = 6		304250263533647 / 41 = 7420738134967 - 7420738134961 = 6		912750790588067 / 41 = 2262214404587 - 2262214404581 = 6
6683 / 41 = 163 - 157 = 6		304250263533893 / 41 = 7420738134973 - 7420738134967 = 6		912750790588313 / 41 = 2262214404593 - 2262214404587 = 6
804250263527251 / 41 = 7420738134811 - 7420738134809 = 2		608500527054461 / 41 = 14841476269621 - 14841476269609 = 2		1217003054105200 / 41 = 29682952539241 - 29682952539239 = 2
804250263528891 / 41 = 7420738134811 - 7420738134811 = 40		608500527056101 / 41 = 14841476269661 - 14841476269621 = 40		1217003054110520 / 41 = 29682952539281 - 29682952539241 = 40

Apesar da certeza de que existem padrões de divisão por números primos por números primos, o que é demonstrado nas tabelas e gráficos acima, fica a dúvida se é possível ter uma única equação que permita definir os próximos padrões de repetição com divisões por números primos maiores que 29. No entanto, usando algoritmos podemos encontrar o último dividendo de qualquer padrão de repetição, verificando assim que realmente existem infinitos padrões de repetição nas divisões subsequentes por

números primos. Porém, para divisões acima do número 41 é necessário o uso de equipamentos mais potentes para alcançar os resultados necessários. Portanto, ainda há a necessidade de criar longas tabelas de intervalos entre quocientes de divisões por números primos, até que tais padrões de repetição se apresentem naturalmente, se quisermos saber quantidades de intervalos existentes, seus valores específicos e seus detalhes geométricos.

Mesmo que as divisões por primos sejam calculadas progressivamente, o que demonstra a existência de correspondências entre os dividendos e, assim, permite identificar o índice específico para cada número primo, ainda parece não haver como calcular os padrões de intervalos entre quocientes sem produzir tabelas completas.

7. NÚMEROS INTEIROS SEQUENCIALMENTE DIVIDIDOS PELO MESMO NÚMERO PRIMO RESULTARÃO EM UMA SEQUÊNCIA PERIÓDICA DE QUOCIENTES PRIMOS

Como exemplos desse efeito, observe que os primeiros quatro dividendos, nas divisões pelo número primo 7 são 49, 77, 91, 119, resultando quocientes 7, 11, 13, 17. E para os divididos por 11 são 121, 143, 187, 209, resultando quocientes 11, 13, 17, 19. Assim como aqueles divididos por 13 são 169, 221, 247, 299, resultando quocientes 13, 17, 19, 23. Da mesma forma aqueles divididos por 29 são 841, 899, 1073, 1189, resultando na sequência de quocientes primos 29, 31, 37, 41. Continuando assim até o infinito.

Essas sequências periódicas de quocientes primos são a causa das posições dos intervalos existentes, encontradas na Figura 1, que criam uma linha oblíqua repetindo o mesmo valor do intervalo da linha anterior.

Outro detalhe importante desses padrões de repetição é que eles acontecem da mesma forma tanto para os dividendos positivos quanto para os negativos,

espelhando perfeitamente os padrões de intervalos entre os quocientes, assim como geram índices com os mesmos valores.

8. CONCLUSÕES

Com o surgimento de novos processadores, é possível criar tabelas com enormes quantidades de células e, com isso, poderemos provar que sequências com quantidades extraordinárias de divisões por números primos podem gerar padrões repetitivos de intervalos entre quocientes, permitindo assim definir mais um fato matemático. Claro que não são apenas as máquinas que podem apresentar novos resultados matemáticos, por trás deles está a necessidade de estudiosos para desenvolverem algoritmos. A intuição e a observação humana são, nesses casos, indispensáveis para que novas descobertas nas ciências ocorram. E algumas dessas descobertas tão esperadas ainda se relacionam com as peculiaridades dos números primos.

Neste *peer review* espero ter demonstrado que existem padrões intrigantes de repetição entre intervalos de dividendos quando divididos pelo mesmo número primo. Ao mesmo tempo, esses padrões evidenciam a existência de um índice específico para cada número primo que se projeta para o infinito. Talvez a possível revelação desses eventos também possa encontrar soluções matemáticas que envolvam ou ajudem outras ciências, cumprindo assim mais um importante passo nas descobertas científicas.

NOTA

A tradução do material do inglês para o português foi de responsabilidade do autor.

Enviado: Dezembro, 2022.

Aprovado: Dezembro, 2022.

¹ Bacharelado em Desenho Industrial. ORCID: 0000-0002-7149-9780.